

ИКОНИ НА ЗАХАРИЙ ЦАНЮВ ОТ СТАРАТА ЦЪРКВА „РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пламен Събев

Строежът на църквата започва в един знаменателен за българската история период, малко след подписването на Одринския мирен договор от 1830 г. и обявения Гюлхански хатишериф от 1839 г. С тези актове се дава право на християните не само да възстановяват старите разрушени църкви, но и да строят нови и по-големи храмове. Възползвайки се от тези възможности, жителите на Болярската махала в старата столица предприемат действия по издигането на монументална сграда с допълнителни помещения за гръцко богословско училище¹. Записките в кондиката, както и отделни спомени на видни търновски личности свидетелстват за участието с пари и труд на различни еснафски организации като кожухарската, терзийската и абаджийската. Строежът на храма завършва в началото на 1844 г.

Красивата монументална сграда, издигната от Кольо Фичето, безспорно е играла ролята на духовен и социален център в старата столица за периода 1844-1913 г. Реконструкция на западната фасада, под формата на макет, е изработена преди земетресението от Леон Филипов. Съобразно запазеня архитектурен план се установява наличието на три кораба в централната част, завършващи с полуцилиндрични сводове и подкрепени с десет открити колони. На изток олтарът завършва с три широки абсиди. Стените са изградени от каменни блокове и тухли, раздвижени чрез вписването на външни пиластри и полукръгли дъги. В центъра на външната западна фасада се образува живописен еркер с три издължени абсиди. Във високата част пространството се затваря чрез фронтон, увенчан с корниз². Този главен корниз също е направен от тухлички в комбинация с дялани камъни. Отделно от църквата се издига в западна посока каменна камбанария³.

Но разрушителното земетресение през 1913 г. заличава всякакви реални представи за украсата във вътрешността на самия храм. Оцелели са само част от стените в олтара, западната част и камбанарията. През 20-те години на XX век стените са досъборени, останките – разчистени, и теренът подготвен за нова постройка. Нищо не се знае за резбата на иконостаса и е трудно да се правят паралели с други паметници без необходимите архивни материали.

Първото кубче от изгубеното мозаечно пано е едно име – Станю Нейков Марангозина. Произхожда от резбарски род в махала Армянковци, Тревненско. Негови произведения се срещат не само по църкви и манастири, има све-

дения за направата на резби по тавана в къщата на Велчо Джамджията, както и в други къщи в Търново⁴. В контекста на множество изследвания се набелязва една тенденция към усложняване и увеличаване редовете на традиционния иконостас през 40-те години на XIX век. Може само да се предположи, че в наоса на „Рождество Богородично“ е бил изработен четириредов висок иконостас по подобие на другата търновска църква „Св. Никола“⁵. Според някои източници, един от авторите на резбата по иконостаса в „Св. Никола“ също е Станю Марангозина⁶. Правя паралел и в смисъл на сходство в размерите на царските икони, а освен това периодът на изработка на иконостасите в двете църкви е много близък. Поръчката била изпълнена от същия тревненски резбар скоро след изграждането на храма „Рождество Богородично“ или година след това, защото самите икони (или поне част от тях) се оказват завършени през 1844 г.

От несъществуващия иконостас на старата църква „Рождество Богородично“ днес са запазени три икони. Те имат следните размери: 167x96 см, 167x97 см и 168x99 см. Били са част от царския ред. Двете икони „Дейсис“ (Иисус Христос, фланкиран от Божията майка и Йоан Предтеча) и „Св. Богородица с Младенеца“ днес се съхраняват на балкона в наоса, а третата – „Св. Архангел Михаил“, е изложена за поклонение в северната част на певницата.

При внимателен оглед се открива надпис, положен близо до крайната рамка на иконата „Св. Архангел Михаил“:

РУКА ПИСА ЗАХАРИЯ ЦАНИЮВ ОТ ТРЯВНА

Идентичният почерк на четката, както и сходните размери на останалите две творби, доказват авторството на една и съща популярна личност от Захариевия род – Захарий Цанюв Стефанов (1816-1886). В изкуствоведската литература е отделено немалко място за изследване творчеството на този ярък представител на Тревненската иконописна школа⁷. Определени са регионите и паметниците, запазени са и значително количество документи, свързани с неговата подготовка, личните му тетраци (ерминии), договор за покупката на имот, осветляващи житейския път на самия творец⁸. Всеизвестно е, че икони от неговата ръка има изписани в над 20 селища в Добруджа, като 8 от тях сега са в границите на Румъния. В Трявна, Добрич, Варна и други градове се съхраняват множество негови творби, по този повод през 2007 г. под патронажа на кмета на Добрич и с подкрепата на Варненската и Великопреславска митрополия бе открита изложба със събрани икони, копия и други документи.

Средата от 40-те години на XIX век се възприема като първи тласък на зрялото творчество на иконописеца. Но въпреки това, редица проучватели пропускат един съществен момент от неговата художествена продукция – изпълнение на поръчката на икони за иконостаса в църквата „Рождество Богородично“ в старата столица.

По време на проучвателската работа в Търновската митрополия през 2008 г. имах възможност да изследвам и документирам *in situ* техническите и технологични характеристики на запазените икони от старата църква „Рождество Богородично“. Резултатите не са изненадващи, имайки предвид традиционния метод за изработка на възрожденските икони от тревненци. За своята работа Захарий Цанюв използва здраво укрепени дървени плотове, с клиновидни кушащи и допълнителни сглобки по страничните полета. Освен това, от разрушенията в някои зони под иконописта се вижда залепено платно и доста солиден слой от гипсов грунд, комбиниран вероятно с лепило от туткал. Тази технология е известна от класическите периоди на византийското изкуство, често се прилага и в големите художествени центрове през Възраждането по българските земи.

Захарий Цанюв изучава тънкостите на иконописното изкуство в Трявна от своя баща Цаню Захариев⁹. Като предпазна мярка срещу капризите на времето, иконописецът приготвя много здрава дървена основа с платно и грунд. В крайния етап от зографията позлатата и боите се запечатват с дебел слой лак. По този начин изписаните образи видимо се запазват, независимо от влагата, температурните изменения и инсектите. Макар и непочистени, днес иконите пазят своите свежи тонове и златни отблясъци по фоновете. Лесно се открояват и надписите.

Иконата „Св. архангел Михаил“ е изпълнена на места в техниката пробастр. Основата на бронята на Великия небесен предводител е позлатена, впоследствие покрита с маслена велатурна боя и с острие върху нея са издраскани ситни орнаменти. В завършен вид златото проблясва на определени места, докато велатурите допълват цялостната декорация с топли нюанси. Лицето е изчистено от подробности, карнацията е с меки преходи към златна охра и бликове в най-изпъкналите места. Надписите са прецизно изписани и заключени в елегантно извити барокови рамки.

Освен технически качества, Захарий Цанюв несъмнено е имал задълбочени познания в областта на иконографията. Нещо повече, решил е да подчертае връзките на традиционното изобразително изкуство с каноничната богословска литература. Към някои от образите той добавя специално подбран текст от православните литургически последования. В долния ред на иконата „Дейсис“ (Иисус Христос Вседържител) днес се разчита следният надпис:

ВЕЛИКАГО СОВЕТА АНГЕЛ ЧУДЕН СОВЕТНИК БОГЪ
КРЕПОК ВЛАСТИТЕЛЪ НАЧАЛНИК МИРА ОТЕЦЪ БУДУЩАГО
ВЕКА 1844 [година].

Използвана е част от молитвата „С нас е Бог“, която се изпълнява на Великото повечерие, глас 6-ти. Пълният текст на съвременен български език звучи по следния начин: „И ще Му дадат име Ангел на великия съвет: защото с нас

е Бог! Чуден, Съветник: защото с нас е Бог! Бог крепък, властител, началник на мира: защото с нас е Бог! Отец на бъдещия век: защото с нас е Бог! Слава на Отец и Син и Св. Дух! Защото с нас е Бог! Сега и всякога и през всички векове! Защото с нас е Бог!”¹⁰

Преди да достигна до заключителния етап на проследяване връзката между текста и визуалните съответствия, е редно да посоча възможните пътища на влияние. През 20-те години на XIX век Цаню Захариев работи икони по поръчка за различни църкви. Неговият творчески път може да се определи като доста продуктивен. Повечето от иконите, които изписва за царските редове на иконостасите, имат много общи стилистични черти с творбите на неговия син Захарий Цанюв. Например, сравнявайки иконата „Дейсис” от 1836 г., произхождаща от църквата „Св. архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси¹¹ с тази от „Рождество на Пресвета Богородица” във Велико Търново, може да се установи ползването на сходни копирки. Логично, образците влизат в употреба и при работата на Захарий Цанюв, защото те представляват част от канона, строго спазван от по-старото поколение майстори. Това се допълва от текста на разтвореното Евангелие с цитат от Матей 11:28 „ПРИИДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕННИМ ОТЦАМ [МО]ЕГО НАСЛЕДУЙТЕ...” Сходството по отношение на композиционните схеми е очевидно. Но иконата „Дейсис” е изпълнена не само в унисон с традиционната иконография на ранното Възраждане, но и с допълнителен богословски замисъл. В центъра е представен Спасителят, фланкиран от св. Богородица и св. Йоан Предтеча. В това йерархично подреждане съществува смислова връзка между цитираната молитва „С нас е Бог” и самите персонажи. Божията майка и Предтеча се явяват в ролята на велики застъпници пред Бога Син, те са личностите от Новия Завет, които утешават посетителите в храма с думите „С нас е Бог” и отнасят молитвите по време на Великото повечерие. Освен централното изображение, в крайните ъгли са вплетени две миниатюрни сцени – „Разпятие Христово” и „Възкресение Христово”, кореспондиращи с темата за християнската саможертва и пътя към съвършенство. Забележителното в случая е това, че цитираната молитва се чете в дните на подготвителния пост и предстоящата Пасха, така че появата на сцените е напълно оправдана в литургичен смисъл. В този ред на мисли може да се определи наличието на богословска асоциация между включения текст и визуалните форми на самата творба.

Основните пътища за влияние в иконографията са два, единият е от Запад на Европа (чрез печатни книги и илюстрациите към тях), а другият от Атон, чрез халкографии и подобни монументални икони, изписвани в края на XVIII или началото на XIX век¹².

Втората икона „Св. Богородица с Младенеца”, като част от царския ред на изгубения иконостас, също предлага на богомолците асоциативна насока на молитвите към съответните персонажи. Текстът, заключен в красива рамка с

барокови палмети, е с основен източник – Часослов и има каноничен характер:

БОГОРОДИЦЕ ВСЕ[X] ЦАРИЦЕ, ПРАВОСЛАВНЫХ ПОХВАЛО
ЕРЕТИКОМ МОЛВЫ И ЛИЦА ПОСРАМИ НЕ ЧТУЩИМЪ, НИЖЕ
ПОКЛАНЯЮЩИМСЯ ЧЕСТНОМУ ТВОЕМУ ОБРАЗУ

Отдолу, в същата рамка, с червени букви следва дарителски надпис:

ПРИЛО[ЖНИКОМ] ГОСПОДИНА ГЕОРГИЯ ПАПА СИМЕОНОВА
АР[...]
ДАР... БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЕГО. 1844.

Съобразно православния канон, по време на утренията се изпълняват Богородичните осмогласия. Конкретно „Богородице всех Царице” в понеделник се изпълнява на 4-ти глас веднага след тропарите „Слава...” и „Нине...”¹³ Самата формула за прослава на Божията майка е много близка по съдържание с молитвите от тържествената служба в чест на чудото с иконата на Пресвета Богородица Акатистна, наречена още Предвъзвестителка – Зографска¹⁴. Всеизвестно е мъченичеството на светите двадесет и шест преподобни монаси през 1276 г. в манастира Зограф, Атон. Чества се на 10 октомври. По време на страданието иконата, която предупредила стареца за опасността, по чудодееен начин се появила при тях. По-късно оцелелите братя я намерили запазена под развалините и пепелищата на Зографския манастир. Наречена е Акатистна, защото сред православните е съществувал обичай пред запазения образ на Божията майка да се чете акатист. Текстът на молитвата от иконата в Търново (като опозиция на Католицизма) е близък по смисъл с т.нар. тропар „Догматик”, защото в него се разкрива догматическото православно учение за почитта към Божията майка¹⁵. Приложен към иконата от царския ред на Търновската църква, текстът дава основание да се потвърди желанието на автора да посочи недвусмислено богословската връзка между канона за почитане на Нейния образ и конкретната визуализация.

Не е изключена възможността подобни творчески интерпретации да са обект на желание от страна на дарителя Георги Папа Симеонов. Освен това, периодът от 40-те години на XIX век се изпълва с множество контакти между българските зографи и духовниците, представители на големите православни манастири и поклоннически средища. А тук е мястото да припомним за съществуването на такъв тип произведения на изкуството, които лесно се печатат и разпространяват от Атон. Към стандартните надписи се разкриват части от канонични молитви. В допълнение, в Русия формулата „Догматик” е станала популярна и често съчетавана с изображенията на Богородица с Младенеца (тип Пътеводителка). Славата на Зографската чудотворна икона достига пределите на Русия години преди началото на Българското възраждане и логично

темата се разработва на местна почва в различни аспекти. Например попаднах на един акатистен сборник с илюстрациите към него, на една от страниците се вижда образът на Божията майка (Зографска) и с допълнение на размерите на иконата в Атон¹⁶. Разбираемо тревненският майстор е могъл да препише много по-лесно съответния текст от вече съществуваща икона (или подобен вид шампа), вместо да търси в църковните книги определената молитва.

Независимо от неясните взаимоотношения между поръчител и изпълнител, а също невъзможността за възстановка на идейните проекти за целия иконостас, заслугите за високите художествени достижения би трябвало да се отдават на самия зограф.

От по-късен период е запазена значително по-малката икона „Св. великомъченик Мина“ (вис. 77 см). Днес тя е вставена в резбован проскинитарий, разположен в югозападната част на наоса. В центъра е изправен мъченикът, облечен във военни доспехи, с копие и щит в ръцете. В най-високата част на изобразителното поле се вижда дребна фигурка на ангел, поставящ на главата на св. Мина мъченически венец. В запазената лична ерминия (тетрак) на Захарий Цанюв откривам копирка с изправената фигура на светеца и пояснителен надпис „СВЕТИ МИНА 1856 г. МЕСЕЦ ЮЛИЯ 24 день“. Същественото в тази рисунка е, че тя поразително прилича на изписания в Търновската църква образ на светеца, който пострадал мъченически в древния град Котуан, Египет. Но необходимо е да направя едно уточнение – иконата (обект на моето изследване) е по-ранна от въпросната дата в копирката. Както останалите творби, днес тя също не е реставрирана и почистена от прах и нагар. От двете страни на централния образ са изписани общо десет сцени. Те се подреждат по посока на часовниковата стрелка. Към всяка сцена се разчитат следните надписи¹⁷:

1. „Светаго молящися“. Пред входа на пещера е изписана фигурката на молещия се светия. Епизодът съответства на първата част от житието, в което се разказва за извършване на идолски жертвоприношения в древния град Котуан, Египет. Блаженият Мина, като не желал да гледа това падение, оставил военния си пост и се оттеглил в една пещера, разположена високо в планините и далече от всякаква суета.

2. Втората сцена е с надпис „Повеление царь бити“ (Бичуването с волски жили). В главния град на същата област се организирали езически игри, зрелища и идолопоклонства. Св. Мина оставил пещерата и влязъл в града. Пред всички официални гости той пламнал от ревност към Бога и изповядал своята вяра на висок глас. Градоначалникът на име Пир заповядал да заловят пустинника и да го затворят в тъмница. На другия ден започнал публичен съд. След проявена твърдост във вярата св. Мина бил бичуван на голо с волски жили.

3. „Светаго поверху на древе“. Пресъздава се момент от сетнешните страдания на мъченика, когато е повесен на дърво и раздиран с железни куки.

4. „Поделе терти светаго” (Мъчението с кърпи). В хода на разпитите св. Мина смело изповядал Христовото име и продължил да отказва да се подчинява на езическите закони. Като по-висока степен на наказание, Пир наредил да разтриват дълбоките му рани с кърпи от груб плат.

5. „Повелия княз светаго послати поземли”. Надписът се отнася към описанието за влачене на мъченическото тяло по земята, обсипана с пирони и куки. След дълги увещания, изтезания и спорове за истинността на вярата св. Мина довършил своя подвиг с последните слова: „От моя Бог няма да се отрека, на вашите бесове не ще принеса жертва и няма да преклоня колена пред бездушните идоли”¹⁸. Този твърд отговор силно разгневил римския градоначалник и затова той приложил най-високата степен на жестокост: накарал подчинените войници да разсипят по земята куки, тризъбци и пирони и да влачат върху тях отпадналото и окървавено тяло на мъченика.

Прави впечатление, че в повечето клейма на иконата се повтарят пози и жестове на главните персонажи. В настоящия епизод светецът присвива по идентичен начин ръцете си пред гърдите така, като в третата сцена. Необходимо е да припомним, че този вариант на кръстообразно присвиване на ръцете се изписва в композицията от проскомидийната ниша в олтара „Христос в гроба плътски”, както и в иконите на някои светци, приели мъченическа смърт за прослава на Христовото име¹⁹. Освен това, в руската литургическа практика се е запазил и до днес като традиция жестът на скръстените ръце при акта на причестяване на богомолците. Всичко това би трябвало да се тълкува като мотив в иконографията с мартирологично и едновременно евхаристийно значение – напомняне на въцърковлените за Великите Христови страдания и множеството примери за издигането и утвърждаването на самата църква чрез кръвта на мъчениците. В допълнение, този жест в контекста на християнската гносеология означава смирение и съпричастност към тайнството Евхаристия.

6. Шеста сцена, отгласно на иконата, първи регистър. Тя представлява илюстрация на изричане окончателната присъда за мъченика. В свидетелството се разказва за това, че един от присъстващите воители на име Илиодор, знаейки за твърдостта на християните, подканил своя господар към убийство със следните думи: „Княже, нима твоята светлост не знае, че християните са безумни и не се боят от мъченията, понасят ги, сякаш са бездушни камъни и дървета, а смъртта смятат за сладко питие. Не се труди повече, а заповядай по-скоро да убият този ожесточен християнин”²⁰. Тогава Пир изрекъл своята присъда. Захарий Цанов в унисон с текста предава момент, в който войникът призовава към свършване на мъченията и убийство.

7. Следващата сцена показва самото посичане на светеца. Надписът, разположен в горната част на архитектурната постройка, гласи: „Отсякоши главу светаго”.

Останалите наративни композиции от лявата страна на иконата следват текста по Сказанието на Тимотей, архиепископ Александрийски за чудесата на св. Мина Котуански след неговата кончина. На 11 ноември се почита паметта на великомъченика, на този ден се припомнят не само неговите страдания, но и чудесата. Захарий Цанюв подбира едно от най-съществените чудеса в подробните предания, става въпрос за възкресяването на един търговец, който дошъл в Александрия, за да се поклони на мощите на светеца. Разказва се как търговецът, пристигайки от Исаврия, чул за построената църква в чест на св. Мина и поискал в нея да дари торба със злато. Вечерта слязъл на брега в местност, наречена Лозонета, но заради тъмнината се принудил да потърси поделон. Влязъл в къща със стопанин, който, въпреки своето гостоприемство, „като видял торбата със злато, се съблазнил и по внушение на злия дух“²¹ удушил търговеца докато спял и взел богатството му. Тялото било нарязано на части и скрито в една кошница. Последвало неочаквано видение, явил се св. Мина върху кон и строго попитал къде е неговият поклонник. Убиецът не искал да се разкае и признае за стореното, затова светецът влязъл в стаята и изнесъл кървавата кошница. Извадил насечените части от нея, помолил се на Бога и възкресил мъртвия пред изплашения домакин. После дал златото на поклонника и го отпратил с благословия към храма, а виновния наказал чрез бой. След това наказаният поискал прошка за сторения грях и се изповядал пред св. Мина. Великомъченикът, като отправил молитва за неговата душа пред Св. Троица, дарувал му прошка. Накрая станал невидим и изчезнал.

Подбрани са три момента от гореописаната история: първият е свързан с акта на вече стореното убийство и явяването на св. Мина върху кон. Надписът е разположен в най-високата част от композицията, близо до позлатената рамка: 8. „Дар носящи и даше в манастир светаго просеше убиеть быст“. Втората сцена представя момент, в който св. Мина вече е влязъл в дома и изобличително показва кошницата с трупа на убиеца. Надписът е с компилативен характер, тъй като в съдържанието му се подсказва за следващите действия – съединяване на частите и възкресяване от мъртвите: 9. „Светы убрете убиена в кошница мя воскреси его“.

Житието в иконата завършва с композиция, изпълнена с богати архитектурни детайли (колони, прозорци), терен със зелена трева и тържествено изправена фигурата на св. Мина. Пред кошницата се вижда възкресеният поклонник, а от другата страна стои със скръстени пред гърдите ръце разкаляният се стопанин. Самият жест в контекста на агиографското свидетелство трябва да се възприема като израз на покаяние и обещание за жертвеност пред Бога. Надписът следва отново текста според сказанието: 10. „И даде ему злато святыми невидим бысть“.

Изключително прецизната работа в иконата, ефирните шрихи и детайлите в наративните сцени доказват високото майсторство на иконописеца. Редуват

се миниатюрни пейзажи с градски стени и колони, не са пропуснати фризове с растителни орнаменти по троновите на владетеля. Като цяло стилистичните черти напомнят за трите царски икони от стария иконостас на църквата „Рождество Богородично“. Дали авторът е един и същ? Със ситен надпис, близо до крайната рамка на иконата, върху зелен фон се разчита²²:

РУКА ПИСА ЗАХАРИЯ ЦАНИОВ ОТ ТРЯВНА. 1847 [година].

От направения преглед се подразбира липсата на задължителните по канон икони от царския ред на иконостаса: „Св. Йоан Кръстител“ и „Св. Рождество Богородично“ (патронна икона). В сведенията на Асен Василиев се споменава, че са изографисани през различни години общо пет икони за царския ред²³. Върху една от тях се подписва „ИКОНОПИСЕЦ ЗАХАРИЙ ЦАНИОВ ОТ ТРЯВНА“, а освен това руският пътешественик В. Григорович при своето пътуване до Търновград посещава църквата и в записките си отбелязва наличието на тези икони²⁴. За съжаление на мен не ми е известно двете липсващи икони да са запазени. По последни данни те не се съхраняват в Историческия музей на Велико Търново, не фигурират и в регистъра на самата Търновска митрополия. В краеведската литература се уточнява, че освен Захарий Цанюв, икони за старата църква „Рождество Богородично“ рисуват и други двама известни тревненски зографи – поп Димитър Кънчов и петият му син Христо. С подпис на двамата „РУКА ПОП ДИМИТЪР И СИН ЕГО ХРИСТО В ТРЯВНА“ до 80-те години на XX век оцелели икони с образите на св. Йоан Кръстител и св. Теодор Стратилат. Втората е с големина 155x73 см и ктиторски надпис „БЛАГОДЕТЕЛ ДОКТУР ТОДУР ПОП ДИМИТРОВ ОТ ТРЯВНА 1875“²⁵. Въпреки тези данни, аз не успях да намеря описаните икони и затова е трудно да преценя дали изобщо са били част от царския ред на иконостаса.

Според високото качество на разгледаните икони, както и по височината на дървените плотове, може да се установи наличието на един типично възрожденски иконостас от 40-те години на XIX век. Редица въпроси за неговата украса остават открити. Надявам се, че това проучване ще постави началото на една по-задълбочена изследователска и реставраторска работа.

Бележки:

¹ Сведения по този въпрос намирам в доклада на Пенчо Крушев „Из родословното дърво по мъжка и женска линия на юбиляря“ – В: Юбилеен сборник в чест на Александър Ст. Пенчев. По случай 35 години от неговата обществена, стопанска и книжовна дейност 1904-1940. Велико Търново, 1941, с. 64.

² Стойков, Г. Майстор Алекси и Майстор Колю Фичето. С., 1976, с. 103.

³ Босилков, С. Търново град и негово искусство. С., 1960, с. 179.

⁴ Бонева, И. Справочник „Тревненска художествена школа“. – В: Тревненска художествена школа. С., 1985, с. 205.

⁵ Радев, И., Л. Прашков, Д. Кенанов, Р. Радев. Храмът „Свети Николай“ във Велико Търново. Велико Търново, 2003.

⁶ *Бонева, И.* Цит. съч., с. 191.

⁷ *Василиев, А.* Български възрожденски майстори. С., 1965, 76-79; *Божков, А.* Тревненска живопис. С., 1967; *Божков, А.* Българската икона. С., 1984, 252-253, 308-309; *Петров, Ц.* Захария Цанюв. Велико Търново, 1997, 19-63; *Цонев, С.* Иконното богатство в църквите и манастирите на Великотърновския край. Велико Търново 1185-1985. С., 1985, с. 197.

⁸ Такива документи са дадени в книгата на Цанко Петров. Захария Цанюв. Велико Търново, 1997, 28-30.

⁹ *Василиев, А.* Цит. съч., с. 71.

¹⁰ Молитвеник. Синодално издателство на Българската православна църква. С., 2002, с. 108.

¹¹ *Гергова, И, Е. Генова, Е. Попова, Н. Клисаров.* Корпус на стенописите в България от XVIII век. С., 2006, с. 201; Вж също *Вачев, Х.* Храмът „Свети архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси. Велико Търново, 2008, с. 12.

¹² *Генова, Е.* Модели и пътища за модернизирание на църковната живопис в българските земи от втората половина на XVIII и XIX век. – Историческо бъдеще, 2001, № 2, 45-74.

¹³ Текстът на молитвата по съвременен чин е даден с известни различия в руската богослужебна литература: „Глас 4-ти: Богородице, всех Царице, православных похвало, еретичествующих шагания разори и лица их посрами, не кланяющихся, ниже чтущих, Пречистая, честный Твой образ”. Цит. по: *Дмитриевский, В.* Молитвы Церкви. Киев, 1997, с. 122. Вж също текстовете, публикувани на църковнославянски и на руски език: http://azbyka.ru/bogoslužhenie/chasoslov_prilozhenie/pril20.shtml

¹⁴ *Божков, А., А. Василиев.* Художественото наследство на манастира Зограф. С., 1981, с. 432.

¹⁵ *Чифлянов, Б.* Литургия. С., 1996, с. 148.

¹⁶ За Света Богородица Акатистна – Зографска в руската богословска литература: *Поселянин, Е.* Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. Киев, II, 643-644. *Бухарев, И.* Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: История их и изображения. Москва, 1901, с. 123; *Кондаков, Н.* Памятники христианского искусства на Афоне. – СПб., 1902, 157-158.

¹⁷ Подвизите на св. Мина са подробно описани в специалното многотомно издание на манастира Зограф в Атон. В настоящия текст оригиналните надписи от иконата са адаптирани по смисъл съобразно агиографското свидетелство „Страдание на свети великомъченик Мина”. Вж Св. Димитрий Митрополит *Ростовски.* Жития на светиите. Ноември. Св. Гора, Атон, 2000, 245-259.

¹⁸ Пак там, с. 252.

¹⁹ Основна публикация по въпроса за жестовете в християнските изображения е статията на: *Бакалова, Е.* Функция и символика на жеста в средновековното изкуство. – Изкуство, 1989, № 5, 2-10.

²⁰ *Ростовски, св. Димитрий Митрополит.* Цит. съч., с. 252.

²¹ Пак там, с. 254.

²² През същата 1847 година Захарий Цанюв се сдобива с момиче на име Мана. Възможно е в този смисъл самият зограф да е дарител на иконата на св. Мина за храма във Велико Търново. Вж *Петров, Ц.* Цит. съч., с. 27.

²³ *Василиев, А.* Цит. съч., с. 76.

²⁴ Пак там.

²⁵ *Цонев, С.* Цит. съч., с. 198.

ИКОНИ НА ЗАХАРИЙ ЦАНИЮВ ОТ СТАРАТА ЦЪРКВА „РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пламен Събев

1

2

3

4

6

7

5

8

1. „Дейсис”, царски ред от иконостаса, 1844 г.

2. Детайл от иконата „Дейсис” с текст от молитвата „С нас е Бог”

3. „Богородице всех Царице” – детайл от иконата на Пресвета Богородица с Младенеца

4. Иконата на Пресвета Богородица с Младенеца от царския ред на иконостаса

5. „Света Богородица – Акатистна (Зографска)” – гравюра от руски сборник с акатистни молитви

6. Детайл от иконата „Св. Архангел Михаил”, царски ред на иконостаса.

7. „Св. великомъченик Мина Котуански” с клейма, 1847 г.

8. „И даде ему злато святыми, невидим бысть” – последна сцена от чудото на св. Мина